

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN BASSA VALLE D'AOSTA

Mapping of cultural and experiential tourism assets and assessment of the current digitalization and sustainability level of minor/niche destinations in a specific regional area

FP TOEP - TOURISM OPEN-ENDED EXPERIMENTATION PLATFORM

DELIVERABLE D2.1

Version history

No.	Date	Details	Author(s)
0.1			
0.5			
0.9			
1	31/10/2024		Consuelo Rubiana Nava, NODES - UNIVDA research team

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell'innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000036

Contents

Premessa.....	5
Iniziative censite.....	6
Distribuzione temporale degli eventi.....	7
Tipologie di evento.....	8
Eventi e comuni.....	13
Tipologie di audience.....	16
Rilevanza e ricorrenza.....	18
Tematiche trattate.....	19
Potenziale inespresso.....	24
Alcune possibili soluzioni per armonizzare l'organizzazione degli eventi.....	25

Glossary

	Definition
Hub Coordinator (HC)	The Hub Coordinator represents the single point of contact for the implementation of the innovation ecosystem towards the MUR. It carries out the management and coordination activities of the innovation ecosystem, receives the fundings, verifies, and transmits to the MUR the reporting of the activities carried out by the Spoke and their affiliates.
National Recovery and Resilience Plan (NRRP)	This document uses the Italian acronym for the NRRP, which is PNRR (Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza)
Research Program Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the NODES project. The NODES will appoint the Research Program Manager. It refers to “Responsabile del Programma di Ricerca” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”
NODES’ Research and innovation program	NODES’ Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spoke, with the aim to promote and support applied research on topics consistent with the Intelligent Specialization Strategy, with the guidelines of the 2021-2027 partnership agreement scheme, with regional operational plans and regional and national research and innovation priorities. Although NODES’ Spokes are concentrated on different themes, they will organize their activities and actions within a common framework – NODES’ Booster Methodology
Spoke Coordinator	The University in charge of coordinating the Spoke’s ecosystem. It refers to “Spoke” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”
Spoke Data Manager	The person who will be the responsible for the monitoring and management of data generated at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Data Manager.
Spoke Partner	The entity associated to the Spoke Coordinator. It can be an Innovation Cluster, Competence Center, Research Center related to the Spoke’s ecosystem and contributes to achieve objectives and impact under the Spoke’ leadership and management. It refers to “soggetti affiliati” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”.
Spoke Project manager	The person who will be the responsible for the management, coordination and progress of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Project Manager.
Spoke research and innovation program	NODES’ Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spokes. The spoke will leverage a consolidated collaboration with leading private and public companies and will focus the applied research activity on technological domains and applications that can favour the integration of SMEs into new value chains.
Spoke Scientific and Technical Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Scientific and Technical Manager.
Spoke Stakeholders Committee (SC)	Consultation structure formed by relevant stakeholders (Government, universities, companies, civil society, third sector, etc.)
Spoke Thematic	General target focus and domain of the Spoke research.
Spoke Topics	Specific areas/lines of development within the Spoke.

Spoke Work Package Leader	At the Spoke level, Work Packages (WPs) will be organized by WP leaders, who will be responsible for performance evaluation and reporting.
Flagship Project	Main research project at the Spoke level with the goal of prototyping, testing, demonstrating the research activities towards higher TRLs.

Premessa

L'Università della Valle d'Aosta, nell'ambito del Progetto NODES, ha effettuato una ricognizione degli eventi organizzati sul territorio della Bassa Valle, con il fine di restituire alle istituzioni e alle organizzazioni presenti nell'area informazioni utili all'armonizzazione delle iniziative locali. L'obiettivo principale è quello di facilitare e sistematizzare la comunicazione di tutto ciò che viene organizzato in BV, sia verso la comunità di residenti che verso l'esterno. Tale dinamica, infatti, è alla base della creazione o del rilancio di qualsiasi destinazione turistica, ed è propedeutica alla creazione di una rete organizzativa di portatori di interesse in grado di operare in modo efficace nel medio e lungo periodo.

Per compilare il presente report, quando possibile sono stati utilizzati dati provenienti dai canali ufficiali dei comuni e delle organizzazioni che operano nell'ecosistema della BV, tra cui il Parco del Mont Avic, il forte di Bard, e alcune biblioteche e pro loco locali. Alcuni comuni e organizzazioni hanno direttamente risposto alla nostra richiesta di inviarci l'elenco degli eventi ufficiali in programmazione, mentre in altri casi sono stati consultati i loro siti web ufficiali, e solo in assenza di informazioni incluse in questi ultimi sono stati considerati canali "terzi", come *l'Office du tourisme*, e siti web di informazione, attualità o turismo.

Una delle prime osservazioni da fare, dunque, è che la ricerca si basa sugli eventi effettivamente organizzati e comunicati, mentre potrebbero esserci delle iniziative "sommerse", non presenti sul web né sui canali ufficiali, che hanno avuto o avranno luogo, ma sono risultate impossibili da censire.

Per quanto riguarda l'intervallo temporale considerato, esso va dal novembre 2023 al dicembre 2024, ma dato il periodo in cui è stata svolta la ricerca (luglio-settembre 2024) va osservato che gli eventi che si sono svolti o si svolgeranno nei mesi posti all'estremità dell'intervallo (in particolare dicembre 2023 e dicembre 2024) sono senz'altro più numerosi rispetto a quelli qui riportati. Molte iniziative che si sono svolte nei mesi invernali passati, infatti, sono state cancellate dai calendari online dei comuni prima che la ricerca avesse luogo, mentre un numero considerevole di eventi che verranno organizzati nei mesi successivi al report non sono ancora stati calendarizzati. Per questo, è auspicabile una nuova ricognizione nei prossimi mesi, così da realizzare una mappatura temporale più esaustiva e completa in grado di restituire l'immagine di un "anno solare tipo" in riferimento alla vita comunitaria della Bassa Valle.

Iniziative censite

Le informazioni raccolte riguardano i 17 comuni che nello spoke 3 del progetto NODES sono stati individuati come costituenti dell'area "Bassa Valle":

- Arnad
- Bard
- Challand St. Anselme
- Challand St. Victor
- Champdepraz
- Champorcher
- Donnas
- Emarese
- Fontainemore
- Hône
- Issogne
- Lillianes
- Montjovet
- Perloz
- Pont Saint Martin
- Pontboset
- Verrès

Il numero complessivo delle iniziative censite è 282. In molti casi si tratta di eventi che si svolgono in una sola giornata, ma sono presenti nella lista anche festival, rassegne o mostre che durano tra i 2 e i 5 giorni e altri che durano più di 5 giorni.

In particolare, tra gli eventi di cui è stato possibile stabilire la durata, gli eventi di una sola giornata presi in considerazione sono 233 (82%), quello da 2-5 giornate 22 (8%), e quelli da più di 5 giornate 28 (10%).

Tipologia evento per durata	Numero di Eventi
Eventi di una sola giornata	232
Eventi da 2-5 giornate	22
Eventi da più di 5 giornate	28

Distribuzione temporale degli eventi

L'analisi della collocazione degli eventi nei vari mesi mostra una chiara stagionalità nella loro distribuzione. I mesi estivi, in particolare luglio e agosto, sono i più attivi, rispettivamente con 55 e 51 eventi. Questo riflette la tendenza comune a molte aree turistiche a concentrare le manifestazioni e le celebrazioni nei mesi più caldi, quando il clima favorevole facilita la partecipazione all'aperto e attira un maggior numero di partecipanti.

Nei mesi primaverili, da aprile a giugno, l'attività è comunque significativa, con una media di 20-27 eventi. Questo suggerisce che la primavera, con il clima in miglioramento e le giornate più lunghe, rappresenta un buon periodo per manifestazioni legate alla natura, allo sport e alle celebrazioni culturali.

I mesi autunnali (settembre e ottobre) registrano una leggera diminuzione di manifestazioni, con 21 eventi a settembre e solo 11 a ottobre. Questo potrebbe indicare un ritorno alle routine quotidiane, come la riapertura delle scuole e il calo delle attività turistiche. Tuttavia, l'autunno mantiene una certa vitalità, probabilmente grazie agli eventi legati alla raccolta, alla gastronomia e alle celebrazioni religiose.

Per quanti riguarda l'inverno, i mesi di novembre e dicembre mostrano una lieve ripresa, con 15 e 20 eventi rispettivamente, legati probabilmente alle

festività natalizie e alle tradizioni religiose. Tuttavia, gennaio e febbraio segnano un calo più netto (18 e 9 eventi), evidenziando una fase di pausa dopo le festività invernali.

Tipologie di evento

Negli elenchi di eventi presenti sui siti istituzionali, sulle locandine e sui materiali di comunicazione in genere, la classificazione delle iniziative oggetto di ricognizione ovviamente non risulta omogenea. Per questo motivo, al fine di sistematizzare in modo funzionale le tipologie di manifestazioni organizzate in Bassa Valle si è optato per una categorizzazione ragionata che da un lato accomunasse per affinità gli eventi in base alla loro finalità, natura e audience, da un lato li distinguesse gli uni dagli altri formando gruppi riconoscibili. Seguendo questo criterio si è giunti alla seguente lista di categorie:

- Celebrazioni tradizionali
- Commemorazioni - Ricorrenze
- Concerti
- Conferenze
- Escursioni - Gite
- Eventi di formazione
- Eventi solidali
- Feste

- Fiere/mercati
- Iniziative per bambini e ragazzi
- Laboratori
- Manifestazioni Enogastronomiche
- Manifestazioni religiose
- Manifestazioni sportive
- Mostre
- Presentazioni di libri
- Spettacoli
- Visite guidate

Celebrazioni Tradizionali

Le celebrazioni tradizionali comprendono eventi che celebrano la cultura e le tradizioni locali. In questo gruppo di iniziative non sono stati inclusi gli eventi religiosi, raccolti in una categoria specifica.

Manifestazioni Enogastronomiche

Questi eventi sono dedicati alla promozione del cibo e del vino locali, e uno degli esempi più noti è la Festa del Lardo di Arnad, dove i partecipanti possono degustare il famoso lardo prodotto localmente, insieme ad altre specialità culinarie della regione.

Mostre

Si tratta prevalentemente di esposizioni di arte, artigianato o altre collezioni di merci o manufatti. Per esempio, in alcune mostre di artigianato locali si espongono tessuti, ceramiche e altri prodotti fatti a mano.

Escursioni - Gite

La Bassa Valle comprende molte località di montagna e media montagna, e questa tipologia di eventi includono prevalentemente passeggiate organizzate, escursioni e gite, tra cui le escursioni guidate nel Parco Mont Avic, che offrono ai partecipanti l'opportunità di esplorare la flora e la fauna dell'ecosistema locale.

Spettacoli

Gli spettacoli comprendono rappresentazioni teatrali, proiezioni, e performance dal vivo, mentre in questo caso sono stati trattati separatamente i concerti e gli eventi musicali.

Laboratori

Per “laboratori” si intendono sessioni interattive dove i partecipanti possono acquisire nuove competenze, come per esempio i laboratori di cucina in cui si insegna ai partecipanti come preparare piatti tradizionali della Valle d'Aosta. Si tratta in prevalenza di attività dedicate agli adulti, poiché le iniziative destinate a un pubblico giovane sono state incluse nella categoria “Iniziativa per bambini e ragazzi”.

Manifestazioni Sportive

Questi eventi includono competizioni sportive e attività fisiche la cui intensità è tendenzialmente più alta di quella richiesta dalle escursioni e visite guidate. Un esempio è il "Traverse Trail," una gara di corsa in montagna che attira corridori da tutta la regione.

Fiere/Mercati

Le fiere e i mercati sono eventi dove venditori, soprattutto locali, espongono e vendono i loro prodotti, come cibo e artigianato. Non sono inclusi in questa lista i mercati locali settimanali che si svolgono tutto l'anno.

Manifestazioni Religiose

Le manifestazioni religiose comprendono celebrazioni legate a festività e rituali religiosi, e come detto in questo caso sono state trattate in modo distinto dagli eventi tradizionali di tipo storico o folkloristico. Un esempio è rappresentato dalle varie processioni che si tengono in occasione delle feste patronali.

Presentazioni di Libri

Questi eventi sono dedicati alla presentazione di nuovi libri, solitamente da parte degli autori, senza distinzione di contenuto o genere.

Concerti

In questo contesto sono considerati concerti gli eventi musicali dove artisti o band si esibiscono dal vivo, a prescindere dal genere o dalla notorietà, ma anche alcune iniziative educative o celebrative in cui si utilizza la musica insieme ad altri linguaggi.

Iniziativa per Bambini e Ragazzi

Si tratta di eventi progettati per coinvolgere i più giovani e includono laboratori per bambini che offrono attività creative.

Conferenze

Sul territorio si registra un rilevante numero di incontri dove esperti discutono su vari temi.

Eventi di Formazione

Questi eventi includono corsi e seminari educativi che non si basano esclusivamente su esperienze di tipo pratico.

Visite Guidate

Le visite guidate sono tour organizzati che offrono informazioni dettagliate su luoghi di interesse, tendenzialmente non di tipo naturalistico, poiché questi ultimi sono racchiusi nella categoria “Escursioni – Gite”. Un esempio è quello delle visite guidate al Forte di Bard, dove una guida esperta spiega la storia e l'architettura della struttura.

Eventi Solidali

Si tratta di iniziative organizzate per supportare cause benefiche. Ad esempio, una raccolta fondi per un'associazione locale, che potrebbe includere una cena di beneficenza o un'asta.

Commemorazioni - Ricorrenze

Questi eventi commemorano eventi storici o figure importanti, solitamente di rilevanza nazionale e non locale. Un esempio è quello delle cerimonie in onore dei caduti durante una guerra, o della Costituzione italiana.

Feste

La categoria “feste” racchiude celebrazioni generaliste e multi-attività che non sono state incluse nelle categorie esistenti. Un esempio è dato dalle feste che celebrano la fine dell'estate con balli e cene all'aperto.

Successivamente, per valutare la tipologia di attrazioni presenti nel territorio, e quindi per inquadrare la tipologia di visitatori che si punta ad attrarre, gli eventi censiti sono stati ordinati secondo la loro appartenenza alle categorie sopra esposte. Il seguente grafico mostra, accanto a ciascuna categoria di evento organizzato, il numero di iniziative a essa afferenti.

Come si può notare, il gruppo di eventi più numeroso è quello delle celebrazioni tradizionali, con 49 manifestazioni, il che dimostra quanto le tradizioni locali siano un elemento centrale nella vita della comunità. Molto rilevanti anche le mostre, con 31 eventi, e le manifestazioni enogastronomiche, con 29, che riflettono l'interesse per l'arte, la cultura e i prodotti tipici del territorio.

Le manifestazioni religiose, con 26 eventi, e gli spettacoli, con 20, rappresentano una parte consistente dell'offerta, evidenziando un equilibrio tra spiritualità e intrattenimento. Anche le fiere e mercati, con 20 eventi, e le escursioni o gite, con 19, sono ben rappresentati, suggerendo l'importanza di queste attività per il turismo e l'economia locale.

Le categorie come laboratori, presentazioni di libri, concerti e manifestazioni sportive si attestano tra 12 e 15 eventi ciascuna, mostrando una varietà di offerta che spazia dall'educazione al tempo libero. Iniziative rivolte a bambini e ragazzi, con 6 eventi, ed eventi solidali, con 4, sono meno frequenti, ma evidenziano comunque un impegno verso la comunità.

Infine, le feste, le feste tradizionali e le commemorazioni o ricorrenze sono le categorie meno rappresentate. Nel complesso, la varietà di eventi organizzati riflette una comunità che valorizza sia le sue radici culturali sia le opportunità di svago e intrattenimento.

Eventi e comuni

La ricognizione sugli eventi organizzati in BV è proseguita con lo studio della correlazione tra le singole iniziative e i comuni (o istituzioni) che li organizzano, o che li ospitano. Nella maggior parte dei casi il territorio su cui si tengono le manifestazioni e il comune che le promuove coincidono, mentre in alcune occasioni l'ente organizzatore (in particolare il Parco del Mont Avic) sostiene o promuove eventi diversi su diversi comuni, o un singolo evento su più comuni contemporaneamente. C'è inoltre il caso del Forte di Bard, che dà vita a molte iniziative nell'arco dell'anno e fa lievitare statisticamente il numero di eventi che hanno luogo nel Comune di Bard, anche se non sempre l'amministrazione è coinvolta nella loro promozione o organizzazione.

Comune	Numero di eventi
Fontainemore	48
Bard (Forte)	33
Donnas	31
Pont-Saint-Martin	26
Hône	19
Verrès	16
Issogne	16
Pontboset	15
Bard	13

Perloz	11
Champdepraz	9
Lillianes	8
Emarese	8
Challand St. Anselme	6
Vari comuni (org. Parco Montavic)	4
Arnad	4
Champorcher	4
Montjovet	3
Challand St. Victor	2
Hone	2
Issogne	1
Donnas	1
Champorcher (org. Parco Montavic)	1
Champdepraz (org. Parco Montavic)	1
Vari comuni	1

Nella tabella di seguito vengono elencati i comuni della Bassa Valle, insieme al Parco del Mont Avic e al Forte di Bard, e accanto a ciascun ente viene esposto il numero di eventi che è stato possibile censire.

La presenza di eventi è generalmente un buon indicatore della vitalità e della coesione sociale di un territorio, e i dati raccolti suggeriscono che Bard (grazie soprattutto agli eventi organizzati dal Forte), Fontainemore e Donnas sono particolarmente attivi. Alcuni comuni mostrano una minore attività in termini di organizzazione o di comunicazione degli eventi, e ciò potrebbe rappresentare un'area di lavoro da esplorare

per potenziali miglioramenti, o per stimolare maggiore partecipazione.

A fini statistici, è stata esplorata la correlazione tra numero di eventi censiti e numero di abitanti in relazione a ciascun comune della Bassa Valle. Nella seguente tabella viene riassunto il senso dell'elaborazione: accanto a ciascun comune vengono presentati il numero di abitanti (ricavato da dati ISTAT), il numero di eventi censiti e l'indice del rapporto tra il numero degli eventi censiti e il numero di abitanti.

Comune	Numero di eventi censiti	Numero di abitanti (dati ISTAT)	Indice rapporto eventi/abitanti
Arnad	4	1305	0.0031
Bard	46	116	0.3966
Challand St. Anselme	6	780	0.0077
Challand St. Victor	2	601	0.0033
Champdepraz	10	706	0.0142
Champorcher	5	391	0.0128
Donnas	32	909	0.0352
Emarese	8	218	0.0367
Fontainemore	48	431	0.1114
Hône	21	1173	0.0179
Issogne	17	1405	0.0121
Lillianes	8	489	0.0164
Montjovet	3	1727	0.0017
Perloz	11	457	0.0241
Pont-Saint-Martin	26	3829	0.0068
Pontboset	15	180	0.0833
Verrès	16	2612	0.0061

Di seguito, invece, una elaborazione grafica dei dati raccolti. Come si può vedere, in termini di correlazione tra residenti e numero di eventi censiti il comune più “virtuoso” è Bard, seguito da Fontainemore, Pontboset, Emarese, Donnas e Perloz.

Tipologie di audience

Anche l'analisi della dimensione audience è importante per avere un'idea più precisa sulla tipologia di eventi organizzati in BV. Sono state create 8 tipologie di target, di cui 7 specifiche (eventi per le comunità locali, per sportivi e appassionati, per persone interessate a workshop e laboratori, per persone amanti di arte e cultura, per turisti e curiosi, per credenti e praticanti, per bambini e ragazzi) e una, denominata "per tutti", riferita alle manifestazioni generaliste. Di seguito la tabella con le categorie di evento per audience con accanto il numero di aventi censiti in relazione a ciascuna audience, e il grafico con la percentuale di eventi per ciascuna categoria.

Comunità locali: 53

Per tutti (generalisti): 123

Sportivi e appassionati: 12

Interessati a workshop e laboratori: 15

Amanti dell'arte e della cultura: 45

Turisti e curiosi: 8

Credenti e praticanti: 21

Bambini e ragazzi: 6

Audience e Comuni. Si nota che gli eventi destinati alle comunità locali sono fortemente concentrati in determinati comuni, come Arnad, Bard e Verrès, dove si svolgono numerose celebrazioni tradizionali o eventi culturali legati alle radici locali. Questi eventi sono spesso legati alla vita sociale e religiosa della comunità, come feste patronali o celebrazioni sacre annuali, che consolidano il legame tra il comune e i suoi abitanti. In comuni più grandi o in aree di maggiore afflusso turistico, come Donnas e Pont-Saint-Martin, ci sono invece più eventi destinati a un pubblico ampio, classificati come evento per tutti. Questi comuni ospitano manifestazioni con maggiore visibilità, che possono attirare visitatori da fuori, come concerti o festival enogastronomici, risultando in un pubblico più variegato e diversificato.

Un ruolo particolare è giocato dal Forte di Bard, che spesso organizza eventi di rilevanza media, che attraggono un pubblico eterogeneo. Gli eventi organizzati al Forte di Bard tendono infatti a essere orientati non solo alla comunità locale, ma anche a turisti e curiosi. Le sue mostre d'arte, eventi culturali e festival di respiro internazionale sono spesso progettati per un pubblico molto diversificato, che va dagli appassionati d'arte agli studiosi, fino ai visitatori casuali.

Audience e tipologie di evento. In generale, inoltre, la tipologia degli eventi influenza naturalmente il tipo di pubblico che viene attratto. Gli eventi tradizionali o religiosi (processioni religiose, celebrazioni patronali e festival locali) tendono a coinvolgere in modo predominante le comunità locali e i credenti e praticanti, mentre eventi di tipo sportivo o enogastronomico attirano una gamma più ampia di pubblico. In particolare, gli eventi enogastronomici, come fiere o festival legati al cibo e al vino, tendono ad attrarre non solo le comunità locali, ma anche turisti e curiosi, poiché promuovono le specialità regionali e gli eventi sportivi, invece, hanno un impatto significativo nel richiamare sportivi e appassionati da fuori regione, soprattutto se la manifestazione ha un certo prestigio o una tradizione consolidata. Infine, le conferenze o i workshop possono attirare un pubblico più specializzato, ma dipendono molto dal tema trattato e dal prestigio degli speaker o degli organizzatori.

Audience e frequenza. L'analisi della frequenza degli eventi rivela che le manifestazioni ricorrenti attuali tendono ad avere un pubblico più consolidato e locale. Questo tipo di eventi, infatti, offrono di solito un'occasione di incontro per i residenti, consolidando il tessuto sociale della comunità. D'altra parte, gli eventi unici tendono potenzialmente ad avere una portata più ampia e ad attrarre un pubblico più diversificato. Tra questi concerti, conferenze o manifestazioni sportive di grande rilievo, sono spesso promossi a un pubblico più vasto, come turisti e curiosi o sportivi e appassionati. La loro unicità può generare un senso di esclusività o di evento "imperdibile", attirando persone da fuori e creando un impatto più significativo a livello mediatico e turistico. Una delle aree di miglioramento in termini di risultati potrebbe essere quella di rendere più attraenti per persone esterne e turisti anche gli eventi ricorrenti, in modo da creare fidelizzazione.

Rilevanza e ricorrenza

Tra le manifestazioni censite, risultano 173 eventi unici (61%) e 110 eventi ricorrenti (39%), che solitamente si tengono a cadenza annuale, essendo legati alla tradizione e a una tipologia di scansione temporale stagionale (come ad esempio le sagre).

In relazione alla loro rilevanza, invece, escludendo la categoria "grandi eventi", che nel gergo tecnico attengono prevalentemente a un tipo di

manifestazione che richiede investimenti infrastrutturali, siamo in presenza di 225 “piccoli eventi” (79%) e 59 eventi potenzialmente classificabili come “medi” (21%).

Si fa notare come sia difficile, in generale, distinguere formalmente un evento medio rispetto a un piccolo evento, dato che non esiste una categorizzazione univoca. Tuttavia, in questo caso sono stati presi in considerazione fattori come il numero di partecipanti potenziali, la complessità organizzativa e la tipologia di interazione richiesta. Per esempio, sono stati considerati come piccoli gli eventi con potenzialmente meno di 100 partecipanti, che permettono un'interazione diretta e personale, che sono spesso focalizzati su sessioni di formazione, workshop interattivi o incontri di networking mirato, richiedono una logistica semplice e si svolgono usualmente in una giornata o meno, risultando meno costosi da organizzare. Invece sono stati generalmente considerati medi gli eventi con un numero di partecipanti maggiore di 100, che trattano un più ampio spettro di temi, necessitano di una pianificazione più complessa con attenzione alla logistica, sicurezza e tecnologia avanzata, possono estendersi su più giorni e richiedono un budget maggiore per coprire le spese legate a location più grandi e servizi più elaborati.

Tematiche trattate

Relativamente alle tematiche trattate negli eventi censiti, si è scelto di creare 12 categorie in base ai contenuti osservati: Infanzia e formazione, Animali, Sacro, Cibo e vino, Sport e benessere, Attualità, Viaggi e natura, Arte e artigianato, Donne e società, Storia e immaginario, Musica, Ambiente.

Contestualmente, gli eventi sono stati associati alle categorie, così da ottenere una suddivisione funzionale degli stessi, come evidenziato nella tabella e nel grafico che seguono:

Tem	Numero di eventi per tema	%
Animali	11	4%
Sacro	33	12%
Cibo e vino	32	11%
Sport e benessere	17	6%
Attualità	12	4%
Viaggi e natura	7	2%
Arte e artigianato	28	10%
Donne e società	3	1%
Storia e immaginario	74	26%
Musica	19	7%
Ambiente	24	9%
Infanzia e formazione	22	8%

Qui di seguito, invece, una breve descrizione delle 5 principali tematiche osservate, e messe in relazione alle altre dimensioni di analisi.

Storia e immaginario. Rappresenta la tematica dominante del dataset, e copre un'ampia gamma di eventi, dalle rievocazioni storiche a mostre che celebrano leggende locali, mitologie, e il patrimonio culturale della regione. Si tratta di una tematica fortemente concentrata a Bard, dato che il Forte ospita una grande quantità di eventi legati alla storia, come mostre permanenti e temporanee che celebrano episodi storici, battaglie e figure importanti del passato. Anche altri comuni come Donnas e Pont-Saint-Martin organizzano eventi legati al patrimonio storico e narrativo locale, spesso con rievocazioni o eventi legati a luoghi storici rilevanti.

In relazione alla tipologia di evento, le manifestazioni legate alla Storia e all'immaginario sono spesso mostre o presentazioni di libri, che raccontano vicende storiche o mitologiche, focalizzate sulla valorizzazione del territorio. Anche visite guidate e spettacoli sono comuni per questa tematica, soprattutto quando si tratta di far rivivere momenti storici o raccontare

leggende attraverso narrazioni immersive. Da notare, inoltre, che gli eventi di Storia e immaginario tendono a essere ricorrenti, con manifestazioni che si svolgono annualmente e che celebrano episodi storici importanti o rievocazioni che fanno parte del calendario culturale della regione.

Sacro. La tematica del Sacro comprende eventi legati alla religione e alla spiritualità, come processioni, feste patronali e celebrazioni liturgiche, che svolgono un ruolo centrale nelle tradizioni locali, ma anche eventi culturali che uniscono la componente spirituale con quella culturale, come concerti di musica sacra all'interno di chiese locali. Statisticamente si concentrano soprattutto in comuni come Arnad e Verrès, che hanno una forte tradizione religiosa e ospitano celebrazioni patronali e festività religiose durante tutto l'anno.

La maggior parte degli eventi sacri dell'area, inoltre, sono classificabili come piccoli eventi, poiché si tratta di celebrazioni religiose locali rivolte principalmente della comunità. Sotto l'aspetto della frequenza, sono per lo più ricorrenti, legati a festività religiose annuali come la festa patronale di un determinato santo.

Cibo e vino. Naturalmente la tematica Cibo e vino è fortemente legata alla tradizione enogastronomica della regione, con eventi che celebrano i prodotti tipici locali, sagre, e fiere. Donnas e Pont-Saint-Martin sono comuni particolarmente attivi in questo senso, e non mancano le feste dedicate a specifici prodotti tipici, come il lardo di Arnad, la castagna o i vini. Questi eventi attraggono un pubblico variegato, composto da comunità locali, turisti, e appassionati di enogastronomia, ma sono presenti anche eventi più esclusivi come cene a tema o festival enogastronomici, che offrono un'esperienza culinaria più immersiva. In questo contesto, inoltre, molti degli eventi enogastronomici sono stati considerati di rilevanza media, poiché tendono ad attrarre un pubblico ampio, anche proveniente da fuori regione, e presentano una complessità organizzativa più alta rispetto ad altre tipologie di manifestazioni censite. Possono essere ricorrenti, come le sagre annuali o i festival stagionali legati a raccolti e vendemmie, ma anche singoli, come cene speciali o degustazioni. La maggior parte di essi si svolge in autunno e primavera, in concomitanza con i periodi di raccolta agricola e la vendemmia: ciò riflette la connessione tra la stagionalità dei prodotti locali e la celebrazione della cultura enogastronomica.

Arte e artigianato. Come noto, è una tematica che rappresenta una parte essenziale della cultura locale, con eventi che mettono in mostra il saper fare tradizionale e le competenze artistiche del territorio. Il Forte di Bard è il fulcro degli eventi legati all'arte, con numerose mostre ed esposizioni che celebrano sia artisti contemporanei che maestri artigiani tradizionali. Anche

altri comuni ospitano fiere dell'artigianato locale, valorizzando le tecniche manuali che sono parte integrante del patrimonio culturale, o laboratori pratici e workshop, dove i partecipanti possono imparare le tecniche della tradizione e sono coinvolti attivamente.

La maggior parte degli eventi di arte e artigianato ha rilevanza piccola, ed è rivolta principalmente al pubblico locale. Tuttavia, ci sono alcuni eventi di rilevanza media che attraggono un pubblico più ampio, in particolare quelli organizzati presso il Forte. Inoltre, quasi tutti gli eventi di Arte, spesso legati a mostre temporanee o fiere stagionali e artigianato non sono ricorsivi, tuttavia, ci sono anche eventi ricorrenti, come alcuni mercati. Dal punto di vista temporale, sono manifestazioni distribuite principalmente in primavera e estate, periodi in cui i turisti sono più presenti e possono partecipare alle fiere e alle mostre d'arte. Questo consente di valorizzare al meglio le competenze artigianali del territorio e di esporre i prodotti locali a un pubblico più vasto, oltre che di incidere positivamente sulle vendite.

Ambiente. La tematica ambientale è fortemente legata alla valorizzazione del paesaggio naturale della regione, alle attività outdoor e alla promozione della sostenibilità: gli eventi presenti in questa categoria comprendono spesso escursioni, iniziative di educazione ambientale e attività volte alla scoperta della biodiversità e dei parchi naturali.

Si concentrano in comuni che ospitano aree naturali di particolare rilevanza, come Champdepraz e Champorcher, e includono escursioni guidate, giornate di sensibilizzazione ambientale e attività di scoperta della flora e fauna locale. Anche a Donnas e Arnad vengono organizzate attività legate all'ambiente, soprattutto nelle stagioni calde, promuovendo il territorio circostante attraverso esperienze di escursionismo e visite naturalistiche.

In alcuni casi queste attività attirano sportivi e appassionati, intersecandosi con la categoria "Sport e benessere", e permettono di esplorare il paesaggio naturale della regione, integrando l'attività fisica con la scoperta del territorio. Un'altra tipologia rilevante connessa alla categoria "Ambiente" è rappresentata dalle visite guidate e dagli eventi educativi, che promuovono la sostenibilità e la protezione del patrimonio naturale. Questi eventi sono spesso in collaborazione con enti di conservazione o parchi naturali, e includono seminari sulla biodiversità e laboratori per famiglie e bambini.

La maggior parte delle manifestazioni presenti sotto la categoria "Ambiente" ha una rilevanza piccola (in 21 casi), poiché si tratta di iniziative locali, che però hanno un impatto potenziale significativo sulle comunità di residenti, dato che promuovono stili di vita sostenibili e la vicinanza alla natura. Nella maggior parte dei casi non si tratta di iniziative ricorsive,

soprattutto per quanto riguarda le escursioni organizzate, che spesso concentrate in un singolo giorno o fine settimana e si svolgono in periodi specifici dell'anno, in concomitanza con stagioni favorevoli per le attività all'aperto. Da non trascurare però le giornate ecologiche, spesso ricorrenti invece, pensate per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della tutela ambientale e della sostenibilità. La maggior parte degli eventi legati all'ambiente si svolge durante la primavera o l'estate, ideali per le attività outdoor come escursioni, trekking e gare sportive, poiché le condizioni climatiche favoriscono l'esplorazione del territorio montano.

Potenziale inespresso

L'analisi degli eventi in Bassa Valle evidenzia diverse aree di potenziale inespresso che potrebbero essere sfruttate per migliorare e diversificare l'offerta eventi della regione. Ecco alcuni punti chiave e suggerimenti per valorizzare ulteriormente gli eventi presenti.

1. **Distribuzione temporale degli eventi.** Vi è una forte concentrazione di eventi nei mesi estivi, in particolare luglio e agosto, mentre i mesi invernali vedono una significativa diminuzione di attività. Potrebbe essere utile considerare la programmazione di più eventi nei mesi invernali e autunnali, magari sfruttando le festività o temi specifici di quelle stagioni per attrarre visitatori anche fuori dal picco turistico.
2. **Diversificazione delle tipologie di evento.** Attualmente, gli eventi tradizionali ed enogastronomici dominano il panorama. Introducendo più eventi legati ad altri temi, come l'arte, la musica, e la sostenibilità, si potrebbe attrarre un pubblico più ampio e diversificato. Questo potrebbe anche aiutare a ridurre la stagionalità dell'offerta turistica.
3. **Iniziative per segmenti di pubblico specifici.** Considerando che la maggior parte degli eventi è orientata verso le comunità locali o un pubblico generalista, potrebbe essere utile sviluppare eventi specifici per target di nicchia, come appassionati di sport estremi, amanti dell'arte contemporanea o gruppi familiari, per sfruttare al meglio il potenziale del turismo esperienziale.
4. **Migliorare la Comunicazione e la Promozione degli Eventi.** L'analisi, ma anche il processo di censimento necessario a ultimarla, suggeriscono che la promozione degli eventi non è sempre ottimale. Una strategia di comunicazione integrata e una piattaforma unificata per la promozione potrebbero aumentare la visibilità degli eventi, migliorando l'engagement sia dei residenti che dei turisti.

5. **Collaborazioni e sinergie locali.** Potenziare le collaborazioni tra i vari comuni, il Parco del Mont Avic e il Forte di Bard, potrebbe portare a una più efficace gestione degli eventi, evitando sovrapposizioni e massimizzando le risorse disponibili. Creare pacchetti turistici che includano eventi, pernottamenti e altre attività potrebbe essere una strategia vincente per prolungare la permanenza dei visitatori in Bassa Valle.
6. **Valutazione e feedback continui.** Infine, implementare un sistema di feedback che permetta ai partecipanti di valutare gli eventi e suggerire miglioramenti potrebbe aiutare gli organizzatori ad affinare le offerte future e ad adattarsi meglio alle esigenze del pubblico.

Questi approcci potrebbero non solo ampliare l'offerta culturale e turistica della Bassa Valle, ma anche incrementare il suo appeal come destinazione turistica tutto l'anno.

Alcune possibili soluzioni per armonizzare l'organizzazione degli eventi

L'armonizzazione degli eventi in Bassa Valle d'Aosta richiederebbe un approccio coordinato da parte di comuni ed enti, e creerebbe un potenziale beneficio sia in termini di coesione sociale tra le persone residenti nell'area, sia in termini di impatto turistico e culturale. Un primo passo importante potrebbe essere quello della centralizzazione dei calendari durante la fase di organizzazione degli eventi, in modo da evitare sovrapposizioni e garantire una distribuzione ottimale delle attività lungo tutto l'anno e tra i vari territori. Tale effetto potrebbe essere ottenuto attraverso una pianificazione congiunta tra i vari comuni, che potrebbe stimolare a sua volta altre forme di sinergia e cooperazione. Un calendario centralizzato e condiviso permetterebbe a ogni comune di pianificare i propri eventi tenendo conto di quelli degli altri, assicurando una copertura continua e variegata di attività che possono attrarre visitatori in ogni stagione.

Un ulteriore step potrebbe essere quello di uniformare la comunicazione degli eventi sotto un unico "ombrello" (meglio ancora se questo "ombrello" fosse un brand pienamente codificato), così da presentare l'offerta turistica e culturale in maniera più coerente e attrattiva. Questo approccio non solo faciliterebbe la promozione delle manifestazioni, ma renderebbe anche più facile per i turisti identificare gli eventi e parteciparvi. L'uso di una comunicazione unificata, inoltre, può aumentare la riconoscibilità e la

reputazione della Bassa Valle, qualificandola come una destinazione vivace e culturalmente ricca, capace di attrarre varie tipologie di pubblico.

Altrettanto utile sarebbe la costruzione di possibili "calendari tematici", che potrebbe essere ottenuti accorpendo le iniziative affini (es: calendari enogastronomici, sportivi, musicali) che dovrebbero essere promossi sempre attraverso una comunicazione unificata. In prospettiva questi calendari potrebbero essere associati a pacchetti turistici specifici, rendendo l'offerta più completa e allettante sia per i visitatori che per gli operatori e le strutture ricettive locali. Tali percorsi tematici non solo arricchirebbero l'esperienza dei turisti, ma incentiverebbero anche soggiorni più lunghi e una maggiore spesa. Ad esempio, un calendario enogastronomico potrebbe includere visite a cantine, degustazioni di prodotti locali e partecipazione a festival del cibo, mentre un percorso musicale potrebbe comprendere concerti, laboratori e incontri con artisti.

Infine, l'implementazione di una piattaforma per la comunicazione condivisa degli eventi, che includa un sito web dedicato, un'identità grafica comune e alcuni account social unificati potrebbe amplificare la visibilità delle iniziative. Una piattaforma del genere faciliterebbe l'accesso alle informazioni per i turisti e residenti, offrendo un punto di riferimento unico per tutte le attività della Bassa Valle. Questo approccio integrato da un lato migliorerebbe l'efficacia della comunicazione, dall'altro rafforzerebbe il senso di comunità e cooperazione tra i vari comuni dell'area. Inoltre, una piattaforma digitale potrebbe integrare funzionalità interattive come la prenotazione di eventi, l'acquisto di biglietti, e la possibilità di lasciare feedback, migliorando l'esperienza complessiva del visitatore e permettendo una raccolta dati utile per future pianificazioni.

Di seguito vengono presentati alcuni esempi di calendari tematici unificati.

Esempio 1. "Bassa Valle, un'estate di spettacoli"

10 maggio	"Di sana e robusta costituzione"	Pont-Saint-Martin
22 giugno	Notte romantica nei Borghi più belli d'Italia	Fontainemore
7 luglio	Roberto Saviano - Recital: Appartenere	Bard (Forte)

9 luglio	Proiezione pièces teatrali del 2004 della compagnia di teatro popolare dialettale locale Le Guiandéc e le Fouehtec de Vion-a	Hône
16 luglio	Cineforum per bambini e famiglie	Hône
19 luglio	Evolution Dance Theater - Blu Infinito	Bard (Forte)
21 luglio	Pit stop, incontro con il guardaparco	Champorcher
27 luglio	Sergio Bernal - Una notte con Sergio Bernal	Bard (Forte)
28 luglio	S(Legati)	Fontainemore
3 agosto	Max Angioni - Anche meno	Bard (Forte)
6 agosto	Proiezione pièces teatrali del 2014 della compagnia di teatro popolare dialettale locale Le Guiandéc e le Fouehtec de Vion-a	Hône
8 agosto	Aiace a macchia d'olio - Gli orsi della Kamchatka	Verrès
12 agosto	Racconto di montagne, meraviglie e mutande	Parco del Mont Avic
20 agosto	Cineforum per bambini e famiglie	Hône
27 agosto	Lecture all'aperto per bambini con il kamishibai (luogo da definire)	Hône

Esempio 2. "Le bontà della Bassa Valle "

1 maggio	Festa delle Erbe Spontanee	Emarese
1 luglio	Fehta dou pan ner	Perloz

20 luglio	Alpages Ouverts - Una giornata in un alpeggio	Fontainemore
20 luglio	Mercati alimentari e show cooking	Issogne
1 agosto	Festa della Fontina	Challand St. Victor
5 agosto	Panna e mirtilli	Fontainemore
11 agosto	Una giornata in alpeggio	Fontainemore
18 agosto	Sagra Enogastronomica del Miele	Montjovet

Esempio 3. Escursioni estive in Bassa Valle

25 maggio	Da Fontainemore all'orrido di Guillemore	Fontainemore
1 giugno	Alla scoperta delle Peonie	Issogne
20 luglio	Escursione dei 6 ponti	Pontboset
27 luglio	Escursione al Santuario di Retempio	Pontboset
2 agosto	Lanterne sul lago	Parco Montavic
3 agosto	Lupi e cani da protezione	Champdepraz
21 agosto	Alla scoperta della Riserva Naturale	Fontainemore
31 agosto	Passeggiata alla scoperta delle curiosità storiche di Hône	Hône